

杨瑾等涉开设赌场罪刑事一审案件刑事判决书

审理法院：上海市闵行区人民法院
案号：(2021)沪0112刑初1887号
裁判日期：2021.11.26
案由：刑事/妨害社会管理秩序罪/扰乱公共秩序罪/开设赌场罪

上海市闵行区人民法院

刑事判决书

案号：(2021)沪0112刑初1887号

公诉机关上海市闵行区人民检察院。

被告人杨瑾，男，1984年3月5日出生于陕西省，XX，硕士研究生文化，户籍地陕西省，系西安D有限公司负责人。

辩护人刘传山、钱晓峰，上海市锦天城律师事务所律师。

被告人冯玮，男，1986年12月10日出生于山西省，XX，大学文化，户籍地北京市，系西安D有限公司负责人。

辩护人徐炜瑾、程溪，上海市汇业律师事务所律师。

被告人杨梦妮，女，1989年10月20日出生于黑龙江省，XX，硕士研究生文化，户籍地黑龙江省，系西安D有限公司总务。

辩护人陈功，北京市中伦文德律师事务所上海分所律师。

辩护人许睿，北京市高默克律师事务所律师。

被告人蒋玮，男，1988年1月8日出生于江苏省，XX，硕士研究生文化，户籍地陕西省，系西安D有限公司运营部负责人。

辩护人郑元健，京衡律师集团上海事务所律师。

被告人张涛，男，1986年5月3日出生于山东省，XX，硕士研究生文化，户籍地北京市，系西安D有限公司法定代表人、运营部负责人。

辩护人叶荪，上海市恒业律师事务所律师。

被告人朱崇瑶，男，1992年2月18日出生于贵州省，XX，大学文化，户籍地贵州省，系西安D有限公司技术开发部负责人。

辩护人全永杰，上海市锦天城律师事务所律师。

被告人任川川，男，1995年5月13日出生于山西省，XX，大学文化，户籍地山西省，系西安D有限公司技术开发部技术员。

辩护人郭娜，山西弘韬律师事务所律师。

上述七名被告人均因本案于2021年1月21日被刑事拘留，同年2月26日被逮捕，现羁押于上海市浦东新区看守所。

上海市闵行区人民检察院以沪闵检刑诉[2021]1823号起诉书指控被告人杨瑾、冯玮、杨梦妮、蒋玮、张涛、朱崇瑶、任川川犯开设赌场罪，于2021年11月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭进行了审理。上海市闵行区人民检察院指派检察员曹化、汪殷出庭支持公诉，被告人杨瑾及其辩护人刘传山、钱晓峰，被告人冯玮及其辩护人徐炜瑾，被告人杨梦妮及其辩护人陈功、许睿，被告人蒋玮及其辩护人郑元健，被告人张涛及其辩护人叶荪，被告人朱崇瑶及其辩护人全永杰，被告人任川川及其辩护人郭娜到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

公诉机关指控：2015年2月，被告人杨瑾、冯玮等人成立深圳A有限公司（以下简称“A公司”）。2018年11月，被告人杨瑾、冯玮经事先联系杭州B有限公司（以下简称“杭州B公司”）汪某、黄某（均另案起诉）等人后，借用西安C有限公司（以下简称“C公司”）的名义与杭州B公司签订合同，为杭州B公司提供赌博赔率数据等技术支持，参与利用杭州B公司运营的“VP电竞”平台开设网络赌场，供他人进行赌博活动。2019年8月，被告人杨瑾、冯玮成立西安D有限公司（以下简称“西安D公司”），由被告人张涛担任该公司法定代表人，由被告人杨瑾、冯玮实际经营负责（被告人杨瑾实际持股61.5%、被告人冯玮实际持股38.5%）。2019年9月至案发，被告人杨瑾、冯玮以西安D公司的名义与杭州B公司签订合同继续开展上述合作。C公司、西安D公司在确保杭州B公司达到合同约定盈利率的情况下，按比例从杭州B公司的盈利额中抽成获利。经查，2019年1月至2021年1月，“VP电竞”平台接受客户投注金额累计达30亿余元（人民币，下同），C公司、西安D公司从中抽成获利共计4,000万余元。

2020年7月至案发，被告人杨瑾、冯玮经事先联系海南E有限公司（以下简称“海南E公司”）陈某1、于某2（均另案起诉）等人后，以上述相同方式参与利用海南E公司运营的“么么电竞”平台开设网络赌场，供他人进行赌博活动。西安D公司在确保海南E公司达到合同约定盈利率的情况下，按比例从海南E公司的盈利额中抽成获利。经查，2020年7月至2021年1月，“么么电竞”平台接受客户充值1,346万余元，客户兑换788万余元，西安D公司从中抽成获利共计46万余元。

期间，被告人杨梦妮、蒋玮、张涛、朱崇瑶、任川川先后入职A公司、西安D公司，明知被告人杨瑾、冯玮参与利用“VP电竞”“么么电竞”平台开设网络赌场仍提供直接帮助。其中，被告人杨梦妮负责审核涉案合同、结算每月对账单及管理人事等；被告人蒋玮负责组织、管理部门内员工实时修改赌博赔率数据，确保杭州B公司、海南E公司达到盈利率目标；被告人张涛负责组织、管理部门内员工整合、核

对赌博赛事、赛果、派奖等数据；被告人朱崇瑶负责组织、管理部门内员工从事公司技术的维护和支持，与杭州B公司、海南E公司进行数据对接；被告人任川川负责通过爬虫系统获取赌博赛事、赔率等数据。

2021年1月21日，被告人杨瑾、冯玮、杨梦妮、蒋玮、张涛、朱崇瑶、任川川被公安机关抓获，到案后供述了上述主要事实。案发后，公安机关已分别从七名被告人处扣押手机、电脑、硬盘等物品。

为证明上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了同案人员隋某、封某、李某、于某1、王某、杜某、负某、平某某、左某、周某1、刘某、山某、汪某、黄某、程某、周某2、俞某、金某、陈某1、于某2、陈某2的供述，证人王某2、吴某某、何某某、陈某3、金某2、王某3、王某4、吕某某、杨某某、张某某、孙某某、金某3、魏某、姜某某、郭某某、钟某某、林某某、戴某某、黄某2、谢某某、吕某2、李某某、龙某某的证言，相关指认照片、支付宝、微信交易记录、QQ聊天记录、合作协议，上海弘连电子数据司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》，上海沪港金茂会计师事务所有限公司出具的《审计报告》，公安机关出具的《扣押决定书》《扣押清单》《扣押笔录》《协助查询财产通知书》《协助冻结财产通知书》《调取证据通知书》《受案登记表》《抓获经过》，公安机关调取的相关微信、QQ、钉钉聊天记录，西安D公司、C公司与杭州B公司、海南E公司签订的合同及相关对账单，《虚拟竞猜——彩易科思》《电竞操盘基础》《新人入职须知》《Trading&BOCC部门分组制度》《岗位职责》《Trading&BOCC处罚制度》《Review制度》，被告人杨瑾、冯玮、杨梦妮、蒋玮、张涛、朱崇瑶、任川川的供述等证据。

据此，公诉机关认为被告人杨瑾、冯玮结伙，参与开设网络赌场，被告人杨梦妮、蒋玮、张涛、朱崇瑶、任川川明知他人开设赌场仍提供直接帮助，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，且属共同犯罪；被告人杨瑾、冯玮、杨梦妮、蒋玮、张涛、朱崇瑶、任川川均认罪认罚，可以从宽处理；被告人杨瑾、冯玮在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人杨梦妮、蒋玮、张涛、朱崇瑶、任川川在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当减轻处罚；被告人杨瑾、冯玮、杨梦妮、蒋玮、张涛、朱崇瑶、任川川到案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。建议判处被告人杨瑾、冯玮有期徒刑四年六个月，并处罚金；判处被告人杨梦妮、蒋玮、张涛、朱崇瑶有期徒刑二年，并处罚金；判处被告人任川川有期徒刑一年，并处罚金。此外，视各被告人退赃情况，酌情从轻处罚，提请本院依法判处。

被告人杨瑾、冯玮、杨梦妮、蒋玮、张涛、朱崇瑶、任川川对指控事实、证据、罪名以及量刑建议没有异议且签字具结，同意适用简易程序，在开庭审理过程中均无异议。

被告人杨瑾、冯玮的辩护人提出，被告人杨瑾、冯玮所设立的西安D公司与杭州B公司、海南E公司两家赌博平台相比处于次要地位，其仅提供竞猜数据服务，收取服务费，赌博的主要利润分配者、赌资结算者都是赌博平台，故杨瑾、冯玮应当认定为从犯。此外，被告人杨瑾的辩护人还认为，不能把杭州B公司的全部投注金额认定为本案的赌资，因为西安D公司仅为赛前固定、实时赔率模式赌博提供服务，不为赛前平衡模式提供服务。被告人杨梦妮、蒋玮、张涛、朱崇瑶、任川川的辩护人以各自被告人在共同犯罪中起次要、辅助作用，应认定为从犯等为由建议对其等减轻处罚。

经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另，审理中，被告人杨瑾的家属代为退缴违法所得10万元；被告人冯玮的家属代为退缴违法所得50万元；被告人杨梦妮的家属代为退缴违法所得5万元；被告人蒋玮的家属代为退缴违法所得10万元；被告人张涛的家属代为退缴违法所得10万元；被告人朱崇瑶

的家属代为退缴违法所得2万元；被告人任川川的家属代为退缴违法所得2.5万元。

本院认为，被告人杨瑾、冯玮结伙，参与开设网络赌场，被告人杨梦妮、蒋玮、张涛、朱崇瑶、任川川明知他人开设赌场仍提供直接帮助，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，且属共同犯罪；被告人杨瑾、冯玮在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人杨梦妮、蒋玮、张涛、朱崇瑶、任川川在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚；被告人杨瑾、冯玮、杨梦妮、蒋玮、张涛、朱崇瑶、任川川到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人杨瑾、冯玮、杨梦妮、蒋玮、张涛、朱崇瑶、任川川均自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；七名被告人家属代为退缴违法所得，可酌情从轻处罚。公诉机关指控成立。各被告人的辩护人各以各被告人具有坦白、认罪认罚等为由请求从轻、从宽处罚的辩护意见，本院予以采纳。

关于被告人杨瑾、冯玮的辩护人提出，两名被告人也应当认定为从犯的意见，经查，杨瑾、冯玮控制的公司深度参与下游赌博平台的网络赌博活动，根据每场比赛的玩法、比赛信息、赌博平台的投注量来调整赌博赔率，并根据比赛进程中的投注变化实时修正比赛赔率，提供给赌博平台供赌客下注，谋取巨额非法利益。此外，杨瑾、冯玮控制的公司分别获取下游赌博平台22.5-25%、10%的利润，获取赌博分成共计4,000余万元。故杨瑾、冯玮的行为不能认定为从犯，二人均应认定为主犯。

关于被告人杨瑾的辩护人提出不能把杭州B公司的全部投注金额认定为本案的赌资的意见，与公诉机关的指控并不冲突。因为公诉机关仅认定的“VP电竞”平台接受客户投注金额累计达30亿余元，而仅认定杨瑾、冯玮控制的公司从中抽成获利共计4,000万余元。该4,000万余元违法所得有上海沪港金茂会计师事务所有限公司《审计报告》、VP官方对账单等证据证实，足以认定。

据此，依照经2006年《中华人民共和国刑法修正案（六）》修正的《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、《中华人民共和国刑法》第十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：

一、被告人杨瑾犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币三十万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月21日起至2025年4月20日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。）

二、被告人冯玮犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币十六万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月21日起至2024年11月20日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。）

三、被告人杨梦妮犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月21日起至2022年7月20日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。）

四、被告人蒋玮犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月21日起至2022年7月20日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。）

五、被告人张涛犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月21日起至2022年7月20日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。）

六、被告人朱崇瑶犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币四万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月21日起至2022年6月20日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。）

七、被告人任川川犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月21日起至2021年12月20日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。）

八、扣押在案的作案工具及赃款予以没收，继续追缴被告人的违法所得。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。通过本院书面上诉的，应将上诉状正、副本送（寄）往本院立案庭。

审判长：周波

审判员：李涛

人民陪审员：陆学军

顾菊玲

书记员：二〇二一年十一月二十六日

扫一扫，手机阅读更方便

